

ИЗУЧЕНИЕ ЗВЕЗДЫ XPM 230-0604234 В ПОЛЕ STOCK 1

М.Т.Парманова – докторант,

О.А.Бурхонов

Заведующий лабораторией «Галактическая астрономия»,

Р.Г.Каримов – старший научный сотрудник.

АИ АН РУз, rivkat@astrin.uz. Узбекистан.

Изучение переменных звезд позволяет лучше понять внутреннее строение звезд, свойства и процессы происходящие в них (пульсации, вращение, излучение), и изменения связанные с геометрическими эффектами в случае кратных звездных систем. Поскольку звездные скопления содержат большое разнообразие переменных звезд различных типов, а звезды скоплений образовались из одного молекулярного облака и имеют ряд схожих характеристик, поиск и изучение переменных звезд в рассеянных скоплениях является значимым инструментом тестирования теории звездной эволюции.

В работе представлены промежуточные результаты изучения звезды XPM 230-0604234. Звезда XPM 230-0604234 (RA_2000.=19:35:19.187, Dec_2000.= +25:11:59.30) была обнаружена в 2024 году в астрономической обсерватории Майданак Астрономического института АН РУз, в области молодого и близкого рассеянного скопления Stock 1 (RA= 19^h36^m35.0^s, DEC= +25°09'47'')[1].

Фотометрические наблюдения скопления проводились авторами дистанционно на 0.5-м. роботизированном телескопе АМТ-1 Майданакской астрономической обсерватории, оснащенный ПЗС камерой Apogee Alta U16M, в период времени с 25 по 28 июля 2023 года. Поле зрения (FOV) телескопа составляет 30.9' × 30.9'. Наблюдения проводились в трех полосах (B, V, R), используемое время экспозиции было 210, 240 и 300 секунд соответственно. Предварительная обработка полученных наблюдений проводилась с использованием стандартных пакетов программы IRAF. Для проведения фотометрии и построения кривых блеска использовалась программа VaST [2]. Карта поля с отмеченной звездой XPM 230-0604234 и её кривая блеска показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта поля со звездой XPM 230-0604234 (левое изображение) и кривая блеска звезды (правое изображение).

Для определения периода изменения блеска звезды использовался метод DFT (Discrete Fourier Transform) [3]. По результатам проведенной работы были определены характеристики (период изменения блеска, амплитуда падения блеска, тип переменности, световые элементы) и построены кривые блеска XPM 230-0604234. Фазовая кривая блеска XPM 230-0604234 приведена на рисунке 2. Полученные результаты наряду с дальнейшим анализом наблюдений этой области неба, проведенных космическими миссиями TESS [4] и GAIA [5] позволят более детально изучить явления не стационарности у звезд в области скопления, принадлежность этих переменных звезд к скоплению, уточнить астрофизические характеристики самого скопления.

Рисунок 2. Фазовая кривая блеска XPM 230-0604234

Для определения периода изменения блеска звезды использовался метод DFT (Discrete Fourier Transform) [3]. По результатам проведенной работы были определены характеристики (период изменения блеска, амплитуда падения блеска, тип переменности, световые элементы) и построены кривые блеска XPM 230-0604234. Фазовая кривая блеска XPM 230-0604234 приведена на рисунке 2. Полученные результаты наряду с дальнейшим анализом наблюдений этой области неба, проведенных космическими миссиями TESS [4] и GAIA [5] позволят более детально изучить явления не стационарности у звезд в области скопления, принадлежность этих переменных звезд к скоплению, уточнить астрофизические характеристики самого скопления.

REFERENCES

1. Parmanova.M., Gaysin R., Karimov R., Burkhanov O., Satovskiy B., Khafizov B., Ehgamberdiyev S.A. Study of Variable Stars in the Field of Open Cluster Stock 1 // “Peremennye Zvezdy”, Prilozhenie, vol. 24, N 2. 2024
2. Sokolovsky K.V., Lebedev A.A., VaST: A variability search toolkit // Astronomy and Computing, 2018, Volume 22, p. 28-47.

3. Deeming, T. J. Fourier Analysis with Unequally-Spaced Data // Astrophysics and Space Science, 1975, Volume 36, Issue 1, pp. 137-158.
4. Ricker G. R., et al. Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) // Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems, 2015, 1, 014003.
5. Gaia Collaboration et al. Gaia Data Release 2. Summary of the contents and survey properties // Astronomy & Astrophysics, 2018, Vol. 616, id. A1, 22 pp.